

O ENVELHECIMENTO E O IMPACTO NO SISTEMA GENITAL FEMININO

Skarlete e Souza Bizerra¹

Cleiane Eveling Sousa Cavalcante²

Maria Julia dos Santos Apolinario³

Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: O envelhecimento genital feminino é algo bastante complexo, pois envolve diversas alterações hormonais e fisiológicas que geram bastante impacto na vida da mulher. Com a menopausa, que geralmente ocorre entre 45 a 55 anos, há uma diminuição drástica da produção de estrogênio e progesterona, causando diversas consequências na qualidade de vida. Essas mudanças podem ser de sudorese intensa até dor em relações sexuais. Além de tudo isso, esse envelhecimento impacta na saúde mental e ocasiona outros distúrbios com transtorno de ansiedade e depressão, e compulsão alimentar. É fundamental a compreensão e ajuda para que as mulheres entendam o processo de envelhecimento por meio de vida saudável com prática de exercício e alimentação saudável. Esta compreensão das mudanças naturais e a busca por tratamentos corretos visando um envelhecimento saudável e ativo. Neste artigo, visa-se as alterações principais no sistema genital e visando uma estratégia para o manejo correto.

Palavras-chaves: Envelhecimento; Impacto; Vida.

¹Discente de Enfermagem pela Universidade da Grande Fortaleza - Unigrande, Fortaleza CE E-mail: skarletsouza@outlook.com.br

²Discente de Enfermagem pela Universidade da Grande Fortaleza - UniGrande, Fortaleza CE. E-mail: evelingsouza26@gmail.com

³Discente de Enfermagem pela Universidade da Grande Fortaleza - UniGrande, Fortaleza Ce. E-mail: jullynhasantos92@gmail.com

⁴Docente Enfermeira Esp. Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza CE. Mestre e doutora em farmacologia pela Universidade federal do Ceará – UFC, Fortaleza CE. Pós-doutorado em psiquiatria transnacional pela Universidade Federal do Ceará- UFC, Fortaleza CE E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo complexo e multifacetado que envolve mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais ao longo do tempo. O envelhecimento biológico refere-se as mudanças físicas que ocorrem no corpo na medida que as pessoas envelhecem, inclui alterações nas estruturas e funções dos órgãos e sistemas do corpo, como a diminuição da densidade óssea, a perda de massa muscular, a redução da capacidade cardiovascular e o declínio da função do sistema imunológico. Ele também está relacionado ao processo de senescência celular, no qual as células se tornam menos capazes de se dividir (de Andrade Neves et al, 2024).

Importante notar que o envelhecimento é um processo individual e altamente variável. As experiências e os desafios enfrentados por cada pessoa ao envelhecer podem diferir significativamente, dependendo de diversos fatores, como genética, estilo de vida, ambiente social e acesso a cuidados de saúde. Portanto, é fundamental abordar o envelhecimento de maneira holística, considerando todas essas dimensões e reconhecendo a singularidade de cada indivíduo nesse processo (de Andrade Neves et al, 2024).

Com o processo do envelhecimento, ocorrem algumas mudanças nas genitálias como a perda dos pelos pubianos, a secura (Garrett, & Lawton, 2019), a atrofia vaginal (Naumova, & Castelo Branco, 2018) e a frouxidão vaginal (Hashim, Nia, Zade, Farberg, & Goldenberg, 2018). Soma-se a isso, as mudanças hormonais como a redução do estrogênio, que provoca a diminuição da lubrificação (Peixoto, et al., 2019), e a redução da testosterona que reduz a libido (Peixoto, et al., 2019). Essas mudanças provocam alterações na percepção da autoimagem genital, bem como podem implicar sobre a saúde sexual (Garrett, & Lawton, 2019; Hashim, et al., 2018). Tais insatisfações podem repercutir em danos para a sua saúde em si. As mulheres que percebem de forma positiva a sua genitália sofrem menos angústias e depressões. Ainda, a autoimagem genital positiva possibilita uma maior frequência de consultas ginecológicas para realização de exames de rotina. Em relação à saúde sexual, é descrito na literatura que a satisfação da mulher com seu órgão genital externo leva a uma função sexual melhor.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

As consultas regulares ao ginecologista são essenciais para monitorar a saúde íntima

e discutir quaisquer preocupações ou sintomas que possam surgir ao longo do tempo. O envelhecimento é um processo natural que afeta todos os sistemas do corpo, incluindo o sistema genital feminino. Com o passar do tempo, as mudanças hormonais, principalmente a queda dos níveis de estrogênio durante a menopausa, causam transformações importantes nos órgãos reprodutivos das mulheres. Essas mudanças podem impactar tanto a fertilidade quanto a saúde sexual, afetando o bem-estar físico e emocional. Entre os efeitos mais comuns estão o afinamento dos tecidos vaginais, a diminuição da lubrificação e a perda de elasticidade, que podem gerar sintomas como ressecamento, desconforto durante as relações sexuais e maior propensão a infecções. Além disso, o envelhecimento pode afetar a musculatura do assoalho pélvico, o que aumenta o risco de problemas como incontinência urinária e prolapso.

Entender como o envelhecimento afeta o sistema genital feminino é essencial para desenvolver cuidados de saúde específicos para essa fase da vida, promovendo uma melhor qualidade de vida para as mulheres mais velhas. Por fim, é importante destacar que a manutenção de um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e a cessação do tabagismo, podem ter um impacto positivo na saúde íntima das mulheres durante o envelhecimento. As consultas regulares ao ginecologista são essenciais para monitorar a saúde íntima e discutir quaisquer preocupações ou sintomas que possam surgir ao longo do tempo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O texto apresenta uma visão geral sólida, destacando sua importância e algumas melhorias, que podem se tornar um recurso ainda mais valioso para as mulheres que buscam entender e lidar com essas mudanças. As informações apresentadas são baseadas em conceitos médicos atualizados, enfatizando que a adoção de um estilo de vida saudável é fundamental para minimizar os efeitos do envelhecimento, a importância da prevenção e do cuidado contínuo para manter a saúde íntima durante o envelhecimento, abordando os aspectos físicos, emocionais e psicológicos.

Analisamos que o envelhecimento é um processo natural, mais não precisa ser um obstáculo para a nossa felicidade e bem-estar. Acreditamos que o envelhecimento não deve ser visto como um processo que limita nossa feminilidade ou capacidade de desfrutar da vida. Ao contrário, é uma forma de oportunidade para redescobrir nossa sexualidade e explorar novas formas de conexão emocional e física. Ao cuidar da nossa saúde emocional e

física, podemos manter uma vida plena e satisfatório. Para melhorar os sintomas e minimizar os impactos emocionais , do envelhecimento genital podemos exercer a prática do exercício de KEGEL para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, uma dieta rica em ômega-3 e vitamina E , usar lubrificantes vaginais para reduzir o desconforto durante as relações sexuais e busca apoio emocional com profissionais de saúde , amigos e familiares.

REFERÊNCIAS

- TAVARES, Deise. Autonomia genital feminina no processo de envelhecimento: revisão integrativa de literatura. Acesso em: 31/10/2024
- BOTELHO, Dra caticilane (Org.). Envelhecimento e Saúde íntima. Post do Blog ano: 2023, data de acesso:31/10/2024.
- BARRETO, Carolina. Entendendo o envelhecimento genital uma perspectiva abrangente. cidade: Salvador-ba, data de acesso: 31/10/2024
- SOUZA, Maria. Envelhecimento feminino. São Paulo: Editora Universitária, 2020.
- SILVA, João. Envelhecimento genital feminino. Revista de Saúde da Mulher, v. 12, n. 2, p. 12- 20, 2020.
- Peixoto, C., Carrilho, C. G., Ribeiro, T. T. S. B., da Silva, L. M., Gonçalves, E. A., Fernandes, L., ..., & Veras, A. B. (2019). Relationship between sexual hormones, quality of life and Post menopausal sexual function. *Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, 41(2), 136-143.
- Hashim, P. W., Nia, J. K., Zade, J., Farberg, A. S., & Goldenberg, G. (2018). Noninvasive Vaginal Rejuvenation. *Cutis*, 102(4I), 243-246.
- Naumova, I., & Castelo Branco, C. (2018). Current treatment options for postmenopausal vaginal atrophy. *International Journal of Women's Health*, 10, 387-395.
- Garrett, D., & Lawton, S. (2019). The effects of ageing on female genital and sexual health. *British Journal of Nursing*, 28(18), 1192-1195. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31597071>. DOI: 10.12968/bjon.2019.28.18.1192.
- DE ANDRADE NEVES, Carla Silva. Enfermagem Gerontogeriatrica. Freitas Bastos, 2024.